

Ferramenta da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): Prática da Autocompaixão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A prática da autocompaixão é uma ferramenta utilizada na Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) que consiste em cultivar um estado mental de compreensão, bondade e aceitação em relação a si mesmo, independentemente das dificuldades ou falhas pessoais.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "autocompaixão" deriva do Latim auto, que significa "próprio", e compassionis,

Enciclopédia da Conscienciologia
que se refere à "ação de sentir junto". "Terapia de Aceitação e Compromisso" combina o conceito de aceitação, que vem do Latim *acceptatio*, com compromisso, do Latim *compromissum*.

Sinonimologia: 01. Autocompreensão compassiva; 02. Prática da autocompaixão; 03. Cultivo da bondade consigo mesmo.

Neologia: A expressão "Prática da Autocompaixão" é uma neologia técnica da Terapia de Aceitação e Compromisso.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da autocompaixão; os reciclopenses da autorreflexão amorosa; a neopensenidade da autotranquilidade.

Fatologia: A prática da autocompaixão envolve os seguintes aspectos:

Autoaceitação: Consiste em reconhecer e aceitar plenamente os próprios sentimentos, pensamentos e experiências, sem julgamento ou autopunição.

Autobondade: Refere-se a cultivar um tratamento amável e gentil consigo mesmo, oferecendo conforto

Enciclopédia da Conscienciologia
e apoio diante de desafios ou momentos de sofrimento.

Autocompreensão: Envolve desenvolver uma compreensão compassiva em relação às próprias falhas, limitações e imperfeições, reconhecendo a humanidade compartilhada com os demais.

Autoperdão: Consiste em liberar-se de culpas e ressentimentos passados, permitindo-se aprender com os erros e seguir em frente com compaixão e sabedoria.

Autocuidado: Refere-se a adotar práticas saudáveis de autocuidado físico, emocional e espiritual, visando o bem-estar integral do indivíduo.

Parafatologia: A parainterassistência proporcionada pela prática da autocompaixão; a paracomunicação facilitada pelo diálogo interno amoroso e compassivo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A autocompaixão pode ser sinergizada com outras abordagens terapêuticas, como a meditação mindfulness e a psicoterapia cognitivo-comportamental, potencializando os benefícios para o bem-estar psicológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: A autocompaixão está alinhada com os princípios da amorosidade universal, da não violência consigo mesmo e da autotranquilidade.

Codigologia: O código de ética profissional na prática da autocompaixão; os códigos de conduta pessoal baseados na autenticidade e no cuidado consigo mesmo.

Teoriologia: A prática da autocompaixão fundamenta-se em teorias psicológicas, como a teoria da autorregulação emocional e a teoria da resiliência psicológica.

Voluntariologia: O voluntariado na promoção da autocompaixão em grupos de apoio e comunidades terapêuticas; o voluntariado na disseminação de práticas de autocuidado e autocompreensão.

Laboratoriologia: Os laboratórios de autodesenvolvimento pessoal; os laboratórios de treinamento em habilidades emocionais; os laboratórios de práticas contemplativas.

Efeitologia: Os efeitos positivos da prática da autocompaixão na promoção da saúde mental, na redução do estresse e da ansiedade, e no aumento da resiliência emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Neossinapsologia: As neossinapses geradas pela construção de uma relação amorosa e compassiva consigo mesmo, promovendo uma maior autoestima e autoconfiança.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta de aceitação e compromisso; o coach de autocompaixão; o educador emocional; o facilitador de grupos de crescimento pessoal.

Masculinologia: O praticante da autocompaixão; o cultivador da bondade interior; o autorreflexivo amoroso; o compassivo consigo mesmo.

Femininologia: A praticante da autocompaixão; a cultivadora da bondade interior; a autorreflexiva amorosa; a compassiva consigo mesma.

Hominologia: O Homo sapiens autocaridoso; o Homo sapiens amorusus; o Homo sapiens intraconscencial; o Homo sapiens conscientiae.